

خیبر پختونخواہ میں جرائم کے ثانوی اسباب کا تحقیق مطالعہ

A research study of Secondary Causes of Crimes in
Khyber PakhtunkhwaNasib Ali Khan*
Dr. Irfan Ullah****Abstract**

Crimes are limited to the key principles of a Society as well as the law enforced. Hence crimes in the different societies may vary and similarly its causes too. Although the root causes of crimes are mostly common among the different societies, but when we try to explore the causes of crimes in a specific society, then we come across different branches of basic causes, which definitely effect the abnormalities of crimes rate in that specific area. This is a quantitative research which is designed to investigate the secondary causes of crimes in Khyber Pakhtunkhwa. The study covers the period for 2011-2020. In this regard, the reported crimes cases in the Khyber Pakhtunkhwa were collected from the respective Govt. Department(s), which were thereafter reorganized and categorized into six major classes i.e. Murder, Hurt, Rape, Theft, Robbery and Kidnapping, while rest of the cases were placed in the category of miscellaneous or other crimes.

Keywords: Crime, Hudood, Qisas & Diyat, Tazirat, Khyber Pakhtunkhwa

جرم کا لغوی معنی:

لفظ جرم کا اصل مادہ "جر-م" ہے، لغوی طور پر یہ درج ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الجرمُ کا معنی ہے کاٹنا، جرمہ (قطعہ) اس نے اسے کاٹنا، شجرۃ جریمة کٹے ہوئے درخت کو کہتے ہیں۔ اس کا اسم فاعل جارم ہے، قوم جرم وجرام یعنی کاٹنے والی قوم تَمْرُ جَریم توڑے ہوئے کھجور کو کہتے ہیں۔ آجرم اس (پھل وغیرہ) کے توڑنے کا وقت آگیا۔ الجرامۃ پکے ہوئے کھجور کو کہتے ہیں۔ الجرامۃ یعنی جب کھجور پک کر درخت سے گر جائے۔ جَرَمْتُ صوف الشاة، "میں نے بھیڑ کی اون کاٹی"

تَجَرَّمَ ذَالِكَ الْقَرْنُ کا معنی ہے یہ عہد یا زمانہ گزر گیا۔ اور "تَجَرَّمَ اللَّيْلُ" کا معنی ہے، رات ختم ہو گئی۔¹

جَرِيْمَةٌ "گناہ" کو کہتے ہیں، جس سے جَرَمٌ، آجرم اور اجترام بنتے ہیں جو ایک ہی معنی رکھتے ہیں یعنی "گناہ کرنا"۔ اس سے مراد ہر وہ مثبت یا منفی فعل ہے جس پر قانونی طور سے سزا دی جائے۔ جرم (راء پر پیش کے ساتھ) کا معنی ہے بڑے جرم والا ہونا، جرم الرجل کا مطلب ہے جرم کرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ"۔²

* PhD Scholar, Department of Islamic Studies & Research, University of Science and Technology Bannu.

Email: suranione@gmail.com

** Chairman Department of Islamic studies & Research University of Science and Technology Bannu.

تَجَرَّمَ عَلَىٰ فُلَانٍ كَمَا مَعْنَىٰ هِيَ كَمَا اس نے مجھ پر ایسے گناہ کی تہمت لگائی جو میں نے کیا ہی نہیں، پس یہاں تَجَرَّمَ كَمَا مَعْنَىٰ "گناہ کی تہمت لگانا" ہے۔³

جِزْم "جسم" اور جَرِيم "بڑے جسم" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نیز جِزْم کا اطلاق کاٹنے یا کسب پر بھی ہو گا جیسا کہ الْجَرْمُ کا معنی درخت سے پھل کاٹنے کے ہیں اور وَالْجَرَامَةُ "درخت سے گری ہوئی کھجوروں یا کسی چیز کی ضائع شدہ وردی حصہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح اجْتَرَمَ وَغَيْرُهُ"⁴۔

جرم بمعنی قطع بطور استعارہ مستعمل ہے جیسا کہ: جَرَمْتُ صَوْفَ الشَّاةِ، "میں نے بھیڑ کی اون کاٹی" اسی طرح کہا جاتا ہے: تَجَرَّمَ اللَّيْلُ "رات ختم ہو گئی"۔⁵

جرم کی اصطلاحی تعریف: (Technical Meaning of Crime)

"جرم" عام زبان میں کسی غیر قانونی فعل کو کہتے ہیں جس کے ثابت ہونے پر ریاست کسی شخص یعنی مجرم کو سزا دینے کا مجاز رکھتا ہو۔ مختلف معاشروں میں جرم اور اس کی سزا کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، جیسا کہ غیر اسلامی معاشرے میں شراب نوشی کوئی جرم نہیں اس لئے وہاں اس کی کوئی سزا بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اسلامی معاشرے میں شراب سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"⁶

"اے ایمان لانے والو بے شک شراب، جوا، بت پرستی، فال نکلنے والے تیر، یہ سب گندگی اور شیطانی اعمال ہیں، تم ان سے دور ہٹ جاؤ تاکہ تم دین و دنیا میں سرخرو ہو سکو"

اسلامی نقطہ نظر سے "جرم سے مراد کوئی ایسا کام کرنا جس کی شرعی لحاظ سے ممانعت کی گئی ہو یعنی وہ عمل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حد یا تعزیر کے ذریعہ منع کر دیا ہو" جرم "کہلاتا ہے۔"⁷

اس کے علاوہ جرم کی مختلف تعریفات کی گئی ہے جیسا کہ:

- (1) جرم وہ فعل ہوتا ہے جو قانونی طور پر ممنوع ہو۔
- (2) جرم وہ فعل یا ترک فعل ہوتا ہے جو ریاست کی طرف سے قابل سزا تصور کیا جاتا ہو۔
- (3) ایسے حرام افعال کا ارتکاب کرنا جن پر دنیا یا آخرت میں سزا کا اطلاق ہوتا ہو۔
- (4) جرم سے مراد وہ تمام ممنوعات شرعیہ ہیں جن سے خدا تعالیٰ نے بذریعہ حدود یا تعزیرات منع کیا ہو۔⁸

جرم و گناہ کی تاریخ (History & Origination of Crime)

جرم اور گناہ کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ملعون شیطان کو حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے انکار کیا:

"وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ.....وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ" 9

"اور جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حضرت آدمؑ کو تو سب نے سجدہ کیا مگر انکار کیا ابلیس نے اور بن گیا وہ کافر غرور میں آکر۔"
اس کائنات میں جرم کی ابتداء اس وقت ہوئی جب قابیل نے ہابیل کا قتل کیا جس کے بعد جرم کی مختلف صورتیں مختلف معاشروں میں پروان چڑھے۔ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے:

"فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ" 10

"پھر اس (قابیل) کے نفس نے اس کے لئے اپنے بھائی (ہابیل) کا قتل آسان (اور مرغوب) کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا"

جرائم کے اقسام:

اسلام میں بعض جرائم ایسے ہیں جن کی مخصوص سزائیں مقرر کی گئی ہیں جس میں کمی و بیشی کا اختیار کسی فرد یا جماعت کو حاصل نہیں ہوتا جبکہ بعض جرائم کی سزائوں میں حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کمی یا بیشی کا اختیار دیا گیا ہے۔ سزا کے لحاظ سے جرائم کی تین قسمیں ہیں۔

1: حدود: 2: قصاص و دیت: 3: تعزیرات

جرائم حدود:

حدود، حد کی جمع ہے۔ جس کے معنی دو چیزوں کے درمیان امتیاز کرنے کے ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے خلط ملط نہ ہو جائے۔ یا ایک دوسرے سے تجاوز نہ کر جائیں۔ حد کا لفظ کسی چیز کے منتهاء پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور کسی چیز کا منتهاء اس کی حد ہوتی ہے۔ اس سے "حدود الارض" اور حدود الحرم" کے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ پڑوس پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جیسے "فلاں حدید فلاں" یعنی اس کا گھر اس کے پڑوس میں ہے۔ خیر سے شر کی طرف پھیر دینے کو بھی حد کہتے ہیں۔ چنانچہ امام لیث سے بھی یہ معنی منقول ہیں¹¹۔
حد یا حدود کا لفظ قرآن مجید میں چودہ 14 مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔

سورة البقرہ میں سات دفعہ، دو دفعہ سورة النساء، سورة التوبہ میں دو دفعہ، سورة المجادلہ میں ایک جبکہ سورة الطلاق میں دو دفعہ آیا ہے۔

یہ وہ جرائم ہیں جن کی سزا "حد" مقرر کی گئی ہے اور حدود متعین سزا ہے جو حق اللہ کے طور پر مقرر کی گئی ہو¹²۔ اس تعریف میں حد متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سزا کی مقدار اور کیفیت متعین ہو اور اس کا کوئی اونچا یا نیچا درجہ نہ ہو اور حق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ فرد، جماعت یا بار باب اقتدار اس سزا کو نہ ساقط کر سکتے ہیں اور نہ اس میں ترمیم یا کمی و بیشی کر سکتے ہیں۔ لہذا حد کی ایک تعریف یوں بیان کی گئی ہے، "حدودہ سزا ہے جو اسلام نے مقرر کر دی ہے جو ثبوت جرم کی شرائط پوری ہونے کے بعد لازماً دی جاتی ہے اور جس میں کمی بیشی کا اختیار کسی کو نہیں¹³،، اور "حد سے مراد وہ سزا ہے جس کا قرآن حکیم یا سنت رسول ﷺ نے حکم دیا ہو"¹⁴

ان جرائم پر سزا مصالح ضروریہ اور مفاد عامہ کی وجہ سے دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو تحفظ اور سلامتی فراہم کی جائے اور فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے۔ ہر وہ جرم جس کے نتیجے میں عام لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اور اس پر سزا دیے جانے سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ سزا "حق اللہ" تصور ہوگی۔ بقاء انسانیت کے لئے جرم پر بھی نص موجود ہے اور سزا بھی نص کے ذریعے مقرر ہے اور یہ اللہ کے حقوق ہیں جن میں تخفیف و تشدید قبول نہیں ہوتی۔

مفتی محمد شفیع نے قرآن حدیث کی روشنی میں چار جرائم شمار کئے ہیں جن پر متعین سزائوں کو اصطلاح شرع میں حدود کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا میر یا قاضی، حالات و واقعات، جرم کی حیثیت اور ماحول وغیرہ کو مد نظر رکھ کر صادر کر سکتا ہے جن (سزائوں) کو اصطلاح شرع میں تعزیر کہا جاتا ہے، ان کے مطابق حدود شرعیہ چار ہیں۔ چوری۔ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ شراب۔ زنا کرنا¹⁵۔ بعض فقہاء کے نزدیک "شریعت نے پانچ جرائم کی سزائوں کو "حد" کہا ہے، یعنی۔ چوری۔ ڈاکہ زنی و راہزنی۔ زنا۔ تہمت زنا۔ شراب نوشی¹⁶۔ "عبدالقادر عودہ شہید کے مطابق جرائم کے مندرجہ ذیل سات حدود ہیں¹⁷۔

1: زنا

2: تہمت زنا

3: شراب نوشی

4: چوری

5: خوں ریزی و غارت گری

6: ارتداد

7: بغاوت

فقہائے کرام ان جرائم کو بھی حدود کہتے ہیں اور ان کے نتیجے میں دی جانے والی سزائوں کو بھی لفظ "حدود" سے تعبیر کرتے ہیں مگر سزائوں کے ساتھ لفظ "جرم" کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً حد سرقہ اور حد قذف وغیرہ۔

قصاص و دیت کی تعریف:

یہ ایسے جرائم ہیں جن پر قصاص یا دیت کی سزا دی جاتی ہے۔ حدود کی طرح قصاص اور دیت کی سزائیں بھی متعین ہیں لیکن یہ افراد کا حق ہیں یعنی متضرر شخص اگر چاہے تو جانی زیادتی کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے اور اس کے معاف کرنے سے سزا ساقط ہو جائے گی۔ یہ جرائم بقائے انسانیت اور اس کی سلامتی کے لئے خطرہ ہیں۔ قصاص اور دیت کے جرائم پانچ ہیں۔

1: قتل عمد 2: قتل شبہ عمد 3: قتل خطاء

4: مار ڈالنے کے سوا بالارادہ زیادتی

5: مارڈالنے کے سوا بلا ارادہ زیادتی مارڈالنے یا جان لینے کے سوا زیادتی کا مطلب ایسی زیادتی ہے جس سے موت واقع نہ ہوتی ہو مثلاً زخمی کرنا اور مارنا نیپٹنا وغیرہ۔ فقہاء عموماً اس نوع کو جنایات (جرائم) کے باب میں درج کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جنایات کا اطلاق اسی قسم کے افعال پر ہوتا ہے¹⁸۔

تعزیر کی لغوی تعریف:

تعزیر کا اصل مادہ "ع۔ ز۔ ر، ہے اور اس کے لغوی معانی درج ذیل ہیں۔

1: ملامت کرنا، مدد کرنا 2: حد شرعی سے کم سزا دینا 3: تعظیم و تکریم کرنا

تعزیر کی اصطلاحی تعریف:

تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قرآن یا سنت میں معین نہ ہو۔¹⁹

جرائم کے ثانوی اسباب کا جائزہ:

آج کے جدید دور میں دنیا کا کوئی بھی معاشرہ پوری طرح جرائم سے پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جرائم کے پیچھے بہت سے ایسے عوامل یا اسباب ہوتے ہیں جن سے متاثرہ افراد کبھی کبھار مجبوراً مجرمانہ اقدام اٹھا لیتے ہیں۔ اسلئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جرائم کے ان اسباب کا پتہ لگایا جائے جن کی وجہ سے کوئی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جرائم کا سدباب ان اسباب کو جاننے بغیر ممکن نہیں۔ اسی سلسلے میں خیبر پختونخواہ میں جرائم کے اسباب کے بارے میں مخصوص اضلاع کے محدود آبادی سے معطیات بذریعہ سوالنامہ جمع کئے گئے، جن کی بنیاد پر جرائم میں اضافے کے اسباب کے بارے میں مندرجہ ذیل نتائج اخذ کئے گئے:

1- قتل کے اسباب:

جدول نمبر 4.1

نتائج معطیات	مطلوبہ اسباب	نمبر شمار
94.44 %	مال و جائیداد کا تنازعہ	1
91.67 %	مستورات کا تنازعہ	5
84.72 %	آنا پرستی اور غیرت	2
66.67 %	تعلیم و تربیت کا فقدان	3
59.72 %	کار و باری لین دین میں دھوکہ	4
55.56 %	معاشرتی نا انصافی	6
51.39 %	منشیات کا استعمال و جو بازی	7

تجزیہ:

مال و جائیداد کے تنازعات خیبر پختونخواہ میں قتل کے واقعات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ قتل کے واقعات کے اسباب میں دوسرے نمبر پر مستورات کے تنازعات جبکہ صوبے میں قتل کے واقعات کی تیسری بڑی وجہ آناپرستی اور غیرت ہے۔ دیگر اسباب میں تعلیم و تربیت کا فقدان، کاروبار اور لین دین میں دھوکہ، معاشرتی ناانصافی اور منشیات کے استعمال اور جو بازی جیسے عوامل شامل ہیں۔

2۔ جسمانی تشدد کے اسباب:

جدول نمبر 4.2

نتائج معطیات	مطلوبہ اسباب	نمبر شمار
88.89 %	مال و جائیداد کا تنازعہ	1
84.72 %	آناپرستی اور غیرت	5
70.83 %	مستورات کا تنازعہ	2
70.83 %	کاروبار اور لین دین میں دھوکہ	3
65.28 %	تعلیم و تربیت کا فقدان	4
55.56 %	ناانصافی	6
51.39 %	منشیات کا استعمال اور جو بازی	7

تجزیہ:

خیبر پختونخواہ میں جسمانی تشدد کے واقعات کے اسباب میں مال و جائیداد کا تنازعہ سرفہرست ہے۔ ان واقعات کی دوسری وجہ آناپرستی اور غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تیسری وجہ مستورات کے تنازعات اور کاروبار میں دھوکہ سامنے آئے ہیں جبکہ دیگر اسباب میں بالترتیب تعلیم و تربیت کا فقدان، کاروبار اور لین دین میں دھوکہ، معاشرتی ناانصافی اور منشیات کے استعمال اور جو بازی جیسے عوامل شامل ہیں۔

3۔ جنسی زیادتی (بد فعلی) کے اسباب:

جدول نمبر 4.3

نتائج معطیات	مطلوبہ اسباب	نمبر شمار
81.94 %	الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال	1
75.00 %	منشیات کا استعمال اور جو بازی	5

2	بروقت نکاح نہ کرانا	69.44 %
3	غربت اور بیروزگاری	66.67 %
4	ذاتی خوف اور شرمندگی کی وجہ سے رپورٹ درج نہ کرنا	65.28 %
6	تعلیم و تربیت کا فقدان	59.72 %
7	ذاتی دشمنی	43.06 %

تجزیہ:

چونکہ جنسی زیادتی یا بعد فعلی کے خلاف درج شدہ واقعات کی مجموعی تعداد دوسرے جرائم کی نسبت کافی کم ہے لیکن اس میں اضافے کا تناسب دیگر جرائم کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ موصول شدہ معطیات کے بنیاد پر جنسی زیادتی یعنی بد فعلی میں اضافے کا سبب الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال ہے۔ منشیات کا استعمال اور جو بازی اس کا دوسرا بڑا سبب ہے، جبکہ تیسری وجہ نوجوان طبقہ کی بروقت نکاح نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی خوف اور شرمندگی کی وجہ سے رپورٹ درج نہ کرنا، تعلیم و تربیت کا فقدان وغیرہ بھی کچھ حد تک جنسی تشدد یا بعد فعلی کے اسباب ہو سکتے ہیں۔

4- چوری کے اسباب:

جدول نمبر 4.4

نمبر شمار	مطلوبہ اسباب	نتائج معطیات
1	مہنگائی، غربت اور بیروزگاری	87.50 %
5	منشیات کا استعمال و جو بازی	76.39 %
2	مال و دولت کا لالچ	75.00 %
3	حکومتی اداروں کی غفلت	59.72 %
4	تعلیم و تربیت کا فقدان	55.56 %
6	الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال	52.78 %
7	ذاتی خوف اور شرمندگی کی وجہ سے رپورٹ درج نہ کرنا	29.17 %

تجزیہ:

موصول شدہ معطیات کی رو سے خیبر پختونخواہ میں چوری کے جرائم مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہی کی وجہ سے واقع ہو رہے ہیں۔ چوری کے جرائم کی دوسرے بڑی وجہ منشیات کا استعمال اور جو بازی ہے جبکہ تیسری وجہ مال و دولت کا لالچ ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی اداروں کی

غفلت، تعلیم و تربیت کا فقدان الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال بھی چوری کے اسباب میں شامل بتائے گئے ہیں۔

5- ڈکیتی کے اسباب:

جدول نمبر 4.5

نتائج معطیات	مطلوبہ اسباب	نمبر شمار
75.00 %	مہنگائی، غربت اور بیروزگاری	1
73.61 %	مال و دولت کا لالچ	2
72.22 %	منشیات کا استعمال و جوہازی	3
58.33 %	حکومتی اداروں کی غفلت	4
52.78 %	تعلیم و تربیت کا فقدان	5
51.39 %	الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال	6
22.22 %	ذاتی خوف اور شرمندگی کی وجہ سے رپورٹ درج نہ کرنا	7

تجزیہ:

ڈکیتی اور چوری کے جرائم کے اسباب کافی حد تک آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ حالانکہ صوبہ بھر میں ڈکیتی کے واقعات میں مسلسل کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ سروے کے مطابق مہنگائی، غربت اور بیروزگاری ڈکیتی کے واقعات پر زیادہ منحصر رہے ہیں۔ اس کی دوسری بڑی وجہ مال و دولت کا لالچ جیسے عوامل ہیں، جبکہ چوری کی طرح بوجہ منشیات کا استعمال اور جوہازی، ڈکیتی کے وارداتوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔

6- اغواء کاری کے اسباب:

جدول نمبر 4.6

نتائج معطیات	مطلوبہ اسباب	نمبر شمار
88.89 %	حصول تاوان	1
76.39 %	ذاتی دشمنی	5
69.44 %	جنسی خواہشات	2
69.44 %	کاروباری لین دین میں دھوکہ	3
59.72 %	حکومتی اداروں کی غفلت	4
52.78 %	مہنگائی، غربت و بیروزگاری	6

16.67 %

ذاتی خوف اور شرمندگی کی وجہ سے رپورٹ درج نہ کرنا

تجزیہ:

معطیات کے تجزیے کے بنیاد پر صوبہ خیبر پختونخواہ میں اغواء کاری کے زیادہ تر واقعات حصول تاوان کے لئے کئے جاتے ہیں۔ اغواء کاری کے واردات کی دوسری بڑی وجہ ذاتی دشمنی بھی ہے جبکہ تیسرے درجے پر جنسی ہواہشات اور کاروباری لین دین میں دھوکہ دہی اغواء کاری جیسے واقعات کا سبب بنتے ہیں۔

7۔ دیگر جرائم (عام معاشرتی جرائم) کے اسباب:

جدول نمبر 4.7

نمبر شمار	مطلوبہ اسباب	ترتیب وار نتائج معطیات
1	معاملات میں اسلامی اصولوں کی نظر اندازی	90.28 %
2	سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال	81.94 %
3	مال و دولت کا لالچ	81.94 %
4	آناپرستی اور غیرت کا مظاہرہ کرنا	79.17 %
5	حکومت کی طرف سے بنیادی حقوق و سہولیات کی عدم دستیابی	79.17 %
6	نا انصافی اور میرٹ کی نظر اندازی	73.61 %
7	ذاتی خطرے کی وجہ سے کسی کو جرم سے نہ روکنا	72.22 %
8	عدالتی کیس پر ناقابل برداشت اخراجات	70.83 %
9	تعلیم و تربیت کا فقدان	69.44 %
10	عدالتی نظام میں سست روی	69.44 %
11	گواہی نہ دینا یا غلط بیانی کرنا	68.06 %
12	پولیس کے ساتھ شہریوں کا عدم تعاون	66.67 %
13	مسئلے کے حل کے لئے عدالت سے رجوع نہ کرنا	66.67 %
14	حکومتی اداروں کے پاس شہریوں کا مشترکہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ (Database Integrated) کا نہ ہونا	65.28 %

63.89%	غربت اور بیروزگاری	15
63.89%	بد عنوانی / رشوت خوری	16
62.50%	جرائم پیشہ افراد کو مالدار لوگوں یا سیاستدانوں کی پشت پناہی حاصل ہونا	17
62.50%	وی۔ آئی۔ پی (VIP) کلچر	18
61.11%	تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی	19
59.72%	مہنگائی کی شرح میں اضافہ	20
58.33%	قانون سے لاعلمی	21
56.94%	شہریوں کا فرائض منصبی میں کوتاہی	22
52.78%	شہریوں کا جرم کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج نہ کرنا	23
34.72%	حکومتی اداروں کا شہریوں کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ	24
22.22%	پولیس کا رپورٹ درج کرنے میں ٹال مٹول کرنا	25

تجزیہ:

یوں تو معطیات کے شماریاتی تجزیے کی بنیاد پر خیبر پختونخواہ میں دیگر جرائم (عام معاشرتی جرائم) کی شرح میں اضافے کے بہت سے اسباب ترتیب وار پیش کئے گئے ہیں (جدول نمبر 4.7) جن سے باآسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ کونسے عوامل کس حد تک مجرمانہ رویوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ان میں جرائم کی سب سے بڑی وجہ "اسلامی قوانین یا اصولوں کی پابندی نہ کرنا" سرفہرست ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کی دوسرے بڑی وجہ الیکٹرانک و سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے جن سے معاشرتی جرائم کو فروغ ملتی ہے جبکہ تیسرے وجہ مال و دولت کا لالچ ہے۔ اسی طرح جرائم کے دیگر اسباب بھی سامنے آئے ہیں، جن میں بالترتیب آنا پرستی اور غیرت کا مظاہرہ کرنا، حکومت کی طرف سے بنیادی حقوق و سہولیات کی عدم دستیابی، ناانصافی اور میرٹ کی نظر اندازی، ذاتی خطرے کی وجہ سے کسی کو جرم سے نہ روکنا، عدالتی کیس پر ناقابل برداشت اخراجات، تعلیم و تربیت کا فقدان، عدالتی نظام میں سست روی وغیرہ شامل ہیں، جو جدول نمبر 4.7 میں 1 سے لیکر 10 تک ہیں۔

خلاصہ بحث

کلوز اینڈ / لائیکرٹ سکیل سوالنامہ کے ذریعے جمع کیے گئے معطیات کی بنیاد پر، ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں رپورٹ ہونے والے جرائم کی ثانوی وجوہات میں اسلامی تعلیمات کی عدم پاسداری، جائیداد کے تنازعات، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری، اور مستورات

کے تنازعات، غیرت اور اناپستی، حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات کا فقدان اور سوشل اور الیکٹرانک میڈیا سرفہرست ہیں۔ اس کے علاوہ جرائم کے دیگر اسباب بھی ترتیب وار پیش کئے گئے ہیں۔ نیز حقائق اور نتائج کی بنیاد پر جرائم کے بڑھتے ہوئے تناسب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لئے انفرادی اور اجتماعی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔

حوالہ جات

¹ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: 502هـ)، المفردات في غريب القرآن، دار القلم، الدار الشامية دمشق

بيروت، 1412 هـ، 1: 192

² المائدة: 8/5

³ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين بيروت، 1987 م، ج 5، ص 1886-1885.

⁴ محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، لسان العرب، دار صادر بيروت، 1414 هـ، 2/225

⁵ المفردات في غريب القرآن، 1: 192

⁶ المائدة: 90/5

⁷ القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: 458هـ)، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 2000 م، ص 241-

⁸ ندوی، محیب اللہ، اسلامی فقہ، 3: 20، زاہد بشیر پرنٹرز، اردو بازار، لاہور، (س-ن)

⁹ البقرہ: 34/2

¹⁰ المائدة: 30/5

¹¹ عبد الرحمن عبدالعزيز الداود: اسلام کا نظام تعزیرات، ج 3، ص 450،

¹² کمال الدین محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)، فتح القدير، دار الفكر بيروت، 1414 هـ

¹³ حسینی، سید عطاء اللہ، کراچی، "اسلامی نظام، گریڈی پیبلشرز، 1399ھ، ص 155

¹⁴ یوسفی، رفیق یار خان "تعزیرات پاکستان"، مکتبہ فریدی، ط 1992، 4- ص 155

¹⁵ عثمانی، محمد شفیق، معارف القرآن، مکتبۃ المعارف کراچی، 6/342، 341

¹⁶ قصاص و دیت، ص 78

¹⁷ عبدالقادر عموہ شہید، اسلام کا فوجداری قانون (اردو)، ج: 1، ص: 95

¹⁸ علاء الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية

1406 هـ: ج 7، ص 233

¹⁹ المبسوط - جلد 9، ص 36